

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 16. Вып. 1

Vol. 16. No. 1

Ростов-на-Дону
2020

Два вида коконопрядов (Lepidoptera: Lasiocampidae), новых для фауны Беларуси

© Е.А. Держинский, И.А. Солодовников

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Московский пр., 33, Витебск 210038 Беларусь. E-mails: dernoctuid@mail.ru; iasolodov@mail.ru

Резюме. Приводятся сведения о первых находках на территории Беларуси двух видов коконопрядов (Lepidoptera: Lasiocampidae) из рода *Phylodesma* Hübner, [1820] – *Ph. japonicum* (Leech, [1889]) и *Ph. tremulifolium* (Hübner, [1810]). Предположительно, южная граница ареала первого вида проходит по Беларуси. Второй вид к настоящему времени обнаружен лишь на юго-востоке страны.

Ключевые слова: Lasiocampidae, *Phylodesma*, первые указания, граница ареала, Беларусь.

Two species of lappet moths (Lepidoptera: Lasiocampidae), new for the fauna of Belarus

© Ye.A. Derzhinsky, I.A. Solodovnikov

Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Moskovskiy Av., 33, Vitebsk 210038 Belarus. E-mails: dernoctuid@mail.ru; iasolodov@mail.ru

Abstract. Two species of lappet moths (Lepidoptera: Lasiocampidae) from the genus *Phylodesma* Hübner, [1820] are recorded from Belarus for the first time – *Ph. japonicum* (Leech, [1889]) and *Ph. tremulifolium* (Hübner, [1810]). The first species was found in the north of the country (Vitebsk Region). All localities belong to the Eurasian taiga (coniferous forests) geobotanical zone. Presumably, its southern range border goes through Belarus. The second species is currently found only in the south-east of the country (Gomel Region). This locality belongs to the European broadleaf forest zone. Brief information on general distribution of these species is presented. Thus, currently 18 species of lappet moths are recorded from Belarus.

Key words: Lasiocampidae, *Phylodesma*, first records, range border, Belarus.

Введение

Коконопряды (Lasiocampidae) – семейство разноусых чешуекрылых (Heterocera), которое к настоящему времени насчитывает не менее 1953 видов в мировой фауне [Золотухин, 2015]. На территории Беларуси к настоящему времени было отмечено 16 видов этого семейства [Мержеевская и др., 1976]. При этом указания *Eriogaster rimicola* (Denis & Schiffermüller, 1775) не подтверждены коллекционным материалом и вызывают сомнения. Гусеницы коконопрядов фауны Беларуси трофически связаны преимущественно с деревьями и кустарниками отдела Покрытосеменные и лишь несколько видов питаются только на травянистых растениях [Buszko, Masłowski, 2012; Золотухин, 2015]. Исключительно на хвойных развиваются два вида: *Cosmotriche lobulina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) и *Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758). Большинство коконопрядов не проявляет каких-либо особенностей в распространении на территории Беларуси и встречается здесь повсеместно. Для дальнейшего изучения как состава региональной фауны чешуекрылых в целом, так и границ распространения отдельных видов интерес представляет голарктический род *Phylodesma* Hübner, [1820]. В Палеарктике он насчитывает 20 видов [Золотухин, 2015], из которых к настоящему времени для фауны Беларуси [Мержеевская и др., 1976] указан лишь один – *Phylodesma ilicifolium* (Linnaeus, 1758). Однако на сопредельных территориях Литвы, Латвии, Польши и России [Ivinskis, 2004; Savenkov, Šulcs, 2010;

Buszko, Masłowski, 2012; Золотухин, 2019] помимо него отмечены еще 2 вида – *Phylodesma japonicum* (Leech, [1889]) и *Ph. tremulifolium* (Hübner, [1810]), нахождение которых в Беларуси было вполне ожидаемо. Оба этих вида (рис. 1–4) были обнаружены в ходе наших исследований.

Диагностические признаки видов рода *Phylodesma* рассмотрены Золотухиным [2015]. У *Ph. japonicum* редуцированный серый фон крыльев, более вытянутый апекс переднего крыла, широкая ровная, а не зубчатая приэкстеральная белая полоса. У *Ph. tremulifolium* окраска желто-коричневая с серым рисунком без белесых поперечных полос. *Phylodesma ilicifolium* от других представителей рода отличается красно-коричневой или серой окраской и зубчатой белой приэкстеральной перевязью.

Материал и методы

Материалом для работы послужили собственные сборы авторов в 1986–2018 годах в различных биотопах на всей территории Беларуси (рис. 5–7). Бабочки привлекались в ночное время на различные источники искусственного света (преимущественно газоразрядные лампы ДРА 250, ДРВ 250, Osram HQL 250, металлогалогенная лампа Osram HQI T 250 W) с использованием экранов для сбора насекомых и светоловушек «пенсильванского» типа. Материал хранится в коллекциях авторов и после завершения исследований будет передан в Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург, Россия).

Рис. 1–6. Виды рода *Phylodesma*, впервые отмеченные в Беларуси, и их местообитания.
 1–3, 5 – *Ph. japonicum*: 1 – самец (Сенненский р-н, окр. д. Щитовка), 2 – самец (Сенненский р-н, окр. станции Лужки), 3 – самка (Витебск), 5 – биотоп (Витебский р-н, окр. станции Краева); 4, 6 – *Ph. tremulifolium*: 4 – самец (Речицкий р-н, 3 км ЮЗ д. Рудня Жигальская), 6 – биотоп. Масштабные линейки – 10 мм.

Figs 1–6. *Phylodesma* species first recorded in Belarus.

1–3, 5 – *Ph. japonicum*: 1 – male (Senno District, Shchitovka village environs), 2 – male (Senno District, Luzhki railway station environs), 3 – female, (Vitebsk), 5 – habitat (Vitebsk District, Kraevo railway station environs); 4, 6 – *Ph. tremulifolium*: 4 – male (Rechytza district, 3 km SW of Rudnya Zhigalskaya village), 6 – habitat. Scale bars – 10 mm.

Phyllodesma japonicum (Leech, [1889])

Материал. 1♀, Витебск, на свет, 10.06.1986 (И.А. Солодовников); 3♂, Витебская обл., Браславский р-н, окр. д. Чернишки, нац. парк «Браславские озера», СЗ берег оз. Струсто, 138 м, 55.713572°N / 27.024053°E, 29.05.1997 (И.А. Солодовников); 1♂, Витебская обл., Витебский р-н, окр. станции Краева, 55.245472°N / 29.841278°E, приусадебные участки, опушка смешанного леса с *Betula*, *Populus*, *Acer*, *Alnus*, *Picea*, на свет, 24.05.2003 (Е.А. Держинский); 1♂, Витебская обл., Сенненский р-н, 37 км ЮЮВ Витебска, окр. д. Щитовка, 54.882026°N / 30.373887°E, смешанный заболоченный лес, светолушка, 20.05.2004 (И.А. Солодовников); 2♂, Витебская обл., Сенненский р-н, окр. станции Лужки, 54.759348°N / 30.265645°E, поляна с дубами среди смешанного леса, на свет, 6.05.2006 (Е.А. Держинский).

Замечания. Все экземпляры *Ph. japonicum* собраны на севере Беларуси, в Поозёрской ландшафтной провинции (рис. 7). Согласно геоботаническому районированию территории Беларуси [Юркевич, Гельтман, 1965] эти местонахождения расположены в Западнодвинском округе подзоны дубово-темнохвойных подтаежных лесов, которая входит в Евразийскую таежную (хвойнолесную) зону. Таким образом, наши находки вполне соответствуют общей картине распространения вида. По территории Беларуси, вероятно, проходит южная граница ареала вида, но ее уточнение требует дальнейших исследований.

Распространение. Ареал вида, по литературным данным [Золотухин, 2015], включает Юго-Восточную Скандинавию, Прибалтику, европейскую часть России (локально) – подвид *Ph. japonicum arborea* (Blöcker, 1908); Сибирь, Дальний Восток России (Нижнее Приамурье, Приморье), Северо-Восточный Китай (Хэйлуцзян), Северную Корею – подвид *Ph. japonicum ussuriensis* Lajonquière, 1963; Южный Сахалин, Южные Курилы (Кунашир), Японию (Хоккайдо, Хонсю) – подвид *Ph. japonicum japonicum* (Leech, [1889]). При этом в Польше вид не отмечен, в Латвии и Литве очень редок [Ivinskis, 2004; Savenkov, Šulcs, 2010].

Phyllodesma tremulifolium (Hübner, [1810])

Материал. 1♂, Гомельская обл., Речицкий р-н, 3 км ЮЗ д. Рудня Жигальская, 52.167839°N / 30.628258°E, просека на песчаной гряде с *Quercus* и *Pinus* в долине р. Днепр, на свет, 22.05.2015 (Е.А. Держинский).

Замечания. Несмотря на имеющиеся в литературе данные о более северных находках за пределами Беларуси [Золотухин, 2015], единственный обнаруженный нами за более чем 30-летний период исследований экземпляр этого вида был собран на юго-востоке Беларуси (рис. 7). В соответствии с геоботаническим районированием Беларуси это местонахождение принадлежит Полесско-Приднепровскому округу подзоны широколиственно-сосновых лесов, входящей в Европейскую широколиственнолесную зону.

Распространение. Вид встречается от севера Пиренейского полуострова через Южную и Среднюю Европу до юга европейской части России и Зауралья – подвид *Ph. tremulifolium tremulifolium* (Hübner, [1810]); на юге Западной Сибири, в Северном и Северо-Восточном Казахстане – подвид *Ph. tremulifolium gemela* Zolotuhin, 1991; на Южных Балканах и в Турции – подвид *Ph. tremulifolium danieli* Lajonquière, 1963. В Латвии и Литве не отмечен. В Польше встречается преимущественно на юго-западе и востоке, очень редок [Золотухин, 2015; Buszko, Masłowski, 2012].

Рис. 7. Места находок видов рода *Phyllodesma* в Беларуси. Круг – *Ph. tremulifolium*, квадраты – *Ph. japonicum*.

Fig 7. Localities of *Phyllodesma* species in Belarus. Circle – *Ph. tremulifolium*, squares – *Ph. japonicum*.

Ранее указанный для фауны Беларуси *Phyllodesma ilicifolium* нами за весь период исследований не был отмечен. По литературным данным, он распространен от севера Пиренейского полуострова по умеренной зоне Европы на север до юга Фенноскандии, на юг до севера Италии, Балкан и Северного Кавказа, по югу Сибири до Приамурья [Чистяков и др., 2016]. В Литве и Латвии очень редок [Ivinskis, 2004; Savenkov, Šulcs, 2010]. В Польше за последние 20 лет не отмечен [Buszko, Masłowski, 2012].

Таким образом, находки в Беларуси коконопрядов *Phyllodesma japonicum* и *Ph. tremulifolium* представляют интерес для зоогеографического районирования. С учетом информации, представленной в данном сообщении, фауна Беларуси насчитывает 18 видов семейства Lasiocampidae.

Благодарности

Мы признательны В.В. Золотухину (Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Ульяновск, Россия) за подтверждение правильности определения материала.

Литература

Золотухин В.В. 2015. Коконопряды (Lepidoptera, Lasiocampidae) фауны России и сопредельных территорий. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения. 384 с.
 Золотухин В.В. 2019. Lasiocampidae. В кн.: Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. СПб.: Зоологический институт РАН: 281–284.
 Мерзеевская О.И., Литвинова А.Н., Молчанова Р.В. 1976. Чешуекрылые (Lepidoptera) Белоруссии (каталог). Минск: Наука и техника. 132 с.
 Чистяков Ю.А., Золотухин В.В., Беляев Е.А. 2016. Сем. Lasiocampidae – коконопряды. В кн.: Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том II. Lepidoptera – Чешуекрылые. Владивосток: Дальнаука: 308–314.
 Юркевич И.Д., Гельтман В.С. 1965. География, типология и районирование лесной растительности Белоруссии. Минск: Наука и техника. 288 с.

Buszko J., Masłowski J. 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera: Część I. Lasiocampidae, Endromididae, Lemonyiidae, Saturniidae, Sphingidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae, Lymantriidae, Pantheidae, Nolidae, Arctiidae. Nowy Sącz: Koliber. 301 p.

Ivinskis P. 2004. Lepidoptera of Lithuania. Annotated catalogue. Vilnius: Vilniaus universiteto Ecologijos instituto leidykla. 380 p.

Savenkov N., Šulcs I. 2010. Latvian Lepidoptera. Catalogue. Tallinn: Estonian Lepidopterologists' Society. 176 p.

Поступила / Received: 28.12.2019

Принята / Accepted: 14.02.2020

Опубликована онлайн / Published online: 1.04.2020

References

- Buszko J., Masłowski J. 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera: Część I. Lasiocampidae, Endromididae, Lemonyiidae, Saturniidae, Sphingidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae, Lymantriidae, Pantheidae, Nolidae, Arctiidae. Nowy Sącz: Koliber. 301 p.
- Ivinskis P. 2004. Lepidoptera of Lithuania. Annotated catalogue. Vilnius: Vilniaus universiteto Ecologijos instituto leidykla. 380 p.
- Merzheevskaya O.I., Litvinova A.N., Molchanova R.V. 1976. Cheshuekrylye (Lepidoptera) Belorussii (katalog) [Catalogue of Lepidoptera of Belorussia]. Minsk: Nauka i tekhnika. 132 p. (in Russian).
- Savenkov N., Šulcs I. 2010. Latvian Lepidoptera. Catalogue. Tallinn: Estonian Lepidopterologists' Society. 176 p.
- Tshistjakov Yu.A., Zolotuhin V.V., Beljaev E.A. 2016. Family Lasiocampidae – Lappet Moths. *In*: Annotirovannyi katalog nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. Tom II. Lepidoptera – Cheshuekrylye [Annotated catalogue of the insects of Russian Far East. Volume II. Lepidoptera]. Vladivostok: Dalnauka: 308–314 (in Russian).
- Yurkevich I.D., Geltman V.S. 1965. Geografiya, tipologiya i rayonirovanie lesnoy rastitelnosti Belorussii [Geography, typology and zoning of forest vegetation of Belarus]. Minsk: Nauka i tekhnika. 288 p. (in Russian).
- Zolotuhin V.V. 2015. Kokonopryady (Lepidoptera, Lasiocampidae) fauny Rossii i sopredel'nykh territoriy [Lappet Moths (Lepidoptera, Lasiocampidae) of Russia and adjacent territories]. Ulyanovsk: Korporatsiya tekhnologiy prodvizheniya. 384 p. (in Russian).
- Zolotuhin V.V. 2019. Lasiocampidae. *In*: Katalog cheshuekrylykh (Lepidoptera) Rossii [Catalogue of the Lepidoptera of Russia]. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences: 281–284 (in Russian).